

EDN YDNJST

DOI 10.5281/zenodo.15147765

УДК 633.16:526.32

Панихина Л. В., Лисицын Е. М., Щенникова И. Н.

РЕАКЦИЯ ПИГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИСТЬЕВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ НА ПОВЫШЕННУЮ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»

Реферат. Глобальные изменения климата требуют подбора или создания сортов максимально устойчивых к стрессовым факторам окружающей среды. Цель исследований – оценить роль генотипа ярового ячменя в реакции пигментного комплекса флаговых листьев на изменение кислотности в зоне роста корней. В условиях вегетационного опыта 2022–2023 гг. изучено влияние кислотности почвы на накопление пигментов во флаговых листьях десяти сортов ярового ячменя. При избыточной влажности первой половины вегетации наблюдали депрессию содержания хлорофилла *a* (Chl *a*) на 18,7 %, хлорофилла *b* (Chl *b*) – на 32,7 %, каротиноидов (Car) – на 9,3 % под влиянием кислой реакции почвенного раствора. При условиях засухи первой половины вегетации низкая pH почвы оказывала меньшее влияние на содержание пигментов (в среднем депрессия составила от 1,5 до 6,2 %). Условия выращивания оказали вдвое меньшее влияние на накопление пигментов, чем генотипические особенности сортов (17–18 и 34–35 % соответственно). На урожайность зерна влияние факторов было обратным – условия выращивания объясняли 46 % изменчивости, генотипические особенности – 17 %. В засушливый год отмечены статистически значимые корреляции урожайности зерна с содержанием пигментов в условиях нейтрального почвенного фона: Chl *a* – 0,638, Chl *b* – 0,649, суммой хлорофиллов – 0,644. В условиях избыточной влажности величина изменения урожая зерна (% от контроля) прямо коррелировала с изменением содержания Chl *a* ($r = 0,766$), Chl *b* ($r = 0,878$), суммарного содержания хлорофиллов ($r = 0,833$), соотношения хлорофиллов и каротиноидов ($r = 0,841$), но обратно – с изменением соотношения Chl *a*/Chl *b* ($r = -0,912$). Выявлено значительное генотипическое варьирование реакции пигментного комплекса флаговых листьев на низкую pH среды выращивания и ее взаимосвязь с накоплением массы зерна. У сортов Tallon и Triumph выявлена однонаправленность изменения величины урожайности зерна и содержания всех трех типов пигментов в сторону их увеличения в условиях кислого почвенного фона. Эти сорта представляют интерес для селекции на повышенную кислотоустойчивость ярового ячменя.

Ключевые слова: *Hordeum vulgare* L., pH почвы, засуха, переувлажнение, хлорофилл, каротиноиды, урожайность, сорт.

Для цитирования: Панихина Л. В., Лисицын Е. М., Щенникова И. Н. Реакция пигментного комплекса листьев ярового ячменя на повышенную кислотность почвы // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 194–205. EDN: YDNJST. DOI: 10.5281/zenodo.15147765.

For citation: Panikhina L. V., Lisitsyn E. M., Shchennikova I. N. Reaction of the pigment complex of spring barley leaves to soil acidity // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 194–205. EDN: YDNJST. DOI: 10.5281/zenodo.15147765.

Введение

Проблема производства растениеводческой продукции на кислых почвах, которые в нашей стране по данным 2019 г. составляли около 30 % общей площади

пашни [1], решается как в России, так и во всем мире, двумя основными путями: изменением уровня рН почвы в сторону его повышения (внесение извести, доломитовой муки и т.д.) и подбором/созданием кислотоустойчивых сортов растений [2]. Однако во втором случае основное внимание уделяется устойчивости растений, в частности ярового ячменя (*Hordeum vulgare* L.), к токсическому действию ионов алюминия [3–5]. Из литературы известно, что яровой ячмень очень чувствителен не только к фитотоксичности ионов Al^{3+} , но и к низким величинам рН в отсутствие алюминия [6, 7]. Низкие величины рН вызывают так называемую «протонную токсичность». Обычно в естественных пахотных землях растения испытывают совместное действие вышеуказанных стрессоров. Тем не менее, при величинах рН выше 5,0 алюминий переходит в нерастворимую форму, то есть перестает быть токсичным для растений [8]. Важным отличием алюминиевой и протонной токсичности для растений является и характер адаптации к этим стрессорам – с увеличением времени воздействия стрессора токсический эффект алюминия усиливается, а водорода, наоборот, снижается [7]. Для растениеводства на кислых дерново-подзолистых почвах европейского северо-востока России в последние годы характерно снижение площадей сильнокислых почв и относительное повышение доли средне- и слабокислых почв. Например, в Кировской области на начало 2022 г. в структуре пашни почвы с рН ниже 4,5 составляли 22,7 %. У основной массы пашни (60,5 %) рН находился в диапазоне 4,6–5,5 [9]. Кроме того, по данным Агрохимцентра «Кировский», в настоящее время в области идет процесс сокращения пахотных угодий за счет наименее плодородных кислых почв, что автоматически снижает процент таких почв. Эти факты указывают на необходимость анализа реакции сельскохозяйственных растений на стрессовое воздействие повышенной кислотности почвы, вызванной именно ионами водорода, а не алюминия. Одним из показателей функциональной активности растений является поддержание уровня фотосинтеза, происходящего с участием пигментных систем листовых пластинок. В состав этих систем входят две формы хлорофилла (хлорофиллы *a* и *b*, обозначаемые далее как *Chl a* и *Chl b*) и комплекс желтых пигментов, суммарно обозначаемых как каротиноиды (*Car*). Реакция пигментных систем зерновых культур на токсическое воздействие ионов алюминия достаточно хорошо задокументирована [10–12], тогда как их изменение под влиянием ионов водорода и соответствующий уровень генотипического разнообразия ярового ячменя изучены пока недостаточно. Поэтому основная **цель исследования** – оценка роли генотипа ярового ячменя в реакции пигментного комплекса флаговых листьев на изменение кислотности в зоне роста корней.

Материалы и методы исследований

Исследования в вегетационном опыте проводили в ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров) в 2022–2023 гг. Объектами изучения служили 10 сортов ярового ячменя (*Hordeum vulgare* L.): сорта селекции ФАНЦ Северо-Востока гибридного происхождения (Новичок, Родник Прикамья, Дина) и сорта-регенеранты, созданные методом клеточной селекции путем отбора на селективных средах на алюмо- и кислотоустойчивость (Форвард, Бионик и Витрум), а также коллекционные образцы – Памяти Дудина, Зазерский 85, Triumph и Tallon.

В рамках вегетационного опыта проводили сравнительный анализ накопления двух форм хлорофилла, каротиноидов и урожайности ячменя, выращенного на двух почвенных фонах: 1) нейтральном (pH_{KCl} 6,5); 2) кислом (pH_{KCl} 4,8). В вегетационные ёмкости размером 1,5×1,3×0,3 м, наполненные почвой, высевали по 35 зерен, после всходов в эксперименте оставляли по 30 растений

каждого генотипа. Площадь питания растений составляла 4×15 см². Основные показатели химического состава почвы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные химические показатели почвы вегетационного опыта (среднее для 2022–2023 гг.)

Показатель	Нейтральный почвенный фон	Кислый почвенный фон
pH _{KCl}	6,50 ± 0,03	4,80 ± 0,03
Гумус, %	1,70 ± 0,14	0,77 ± 0,08
K ₂ O, мг/кг почвы	211 ± 2	159 ± 6
P ₂ O ₅ , мг/кг почвы	365 ± 10	337 ± 8

Растения выращивали до созревания (2022 г. – до 27 июля, 2023 г. – 3 августа) в условиях, близких к естественным. В течение вегетационного периода при пересыхании почвы проводили полив растений.

Для анализа отбирали образцы флаговых листьев в фазе начала колошения (в 2022 г. – 27 июня, в 2023 г. – 7 июля). Оценку содержания пигментов (*Chl a*, *Chl b*, *Car*) осуществляли в ацетоновых вытяжках на спектрофотометре UVmini-1240 производства Shimadzu Corporation (Japan) при длинах волн 470,0; 644,8 и 661,6 нм согласно методике [13].

Информация о погодных условиях периода вегетации растений (таблица 2) получена с метеорологической станции Киров (Кировская область, Россия). Современное местоположение метеостанции: широта 58.60, долгота 49.63, высота над уровнем моря 158 м.

Таблица 2 – Метеорологические условия 2022 и 2023 гг. исследования

Месяц	Температура		Осадки		ГТК	
	среднее за месяц	среднее мн. лет.	среднее за месяц	среднее мн. лет.	среднее за месяц	среднее мн. лет.
2022 г.						
Май	8,5	11,9	53,4	54	1,23	1,05
Июнь	16,1	16,4	117,7	80	2,44	1,62
Июль	20,0	18,9	130,1	82	2,10	1,39
2023 г.						
Май	13,8	11,9	45,7	54	0,90	1,05
Июнь	14,1	16,4	29,3	80	0,69	1,62
Июль	18,7	18,9	180,4	82	3,12	1,39

Примечание. Среднее мн. лет. – среднее многолетнее значение.

В целом, условия вегетации от фазы всходов до момента отбора образцов листьев на содержание фотосинтетических пигментов в 2022 г. (15 мая – 27 июня, суммарный ГТК = 2,71) можно охарактеризовать как избыточно влажные, а в 2023 г. (12 мая – 7 июля, суммарный ГТК = 0,74) – как засушливые. Однако в оба года после оценки содержания пигментов последующая вегетация проходила при избыточном увлажнении, что сказалось на величине конечной продуктивности растений.

Статистическую обработку результатов опытов проводили методами вариационной статистики, дисперсионного и корреляционного анализов с использованием пакета селекционно-генетических программ AGROS, версия 2.07. Достоверность различий между генотипами оценивали по критерию Дункана при $p \leq 0,05$.

Результаты и их обсуждение

Влияние кислого почвенного фона на накопление *Chl a* во флаговых листьях ячменя в значительной мере зависело от условий года вегетации (таблица 3).

Таблица 3 – Содержание *Chl a* во флаговых листьях растений ярового ячменя, мг/г сухой массы листа

Сорт	2022 г.		2023 г.	
	нейтральный фон	кислый фон	нейтральный фон	кислый фон
Новичок	6,91 b	5,28 a	8,16 c	7,03 b
Форвард	8,79 c	7,25 a	8,07 b	8,95 c
Бионик	8,52 b	7,66 a	8,34 b	8,65 b
Витрум	6,71 b	5,82 a	9,68 d	8,41 c
Зазерский 85	9,16 b	7,80 a	9,09 b	7,75 a
Памяти Дудина	7,55 c	5,72 a	7,11 b	7,18 bc
Родник Прикамья	6,97 b	6,10 a	9,82 c	6,86 b
Дина	7,35 c	4,88 a	8,61 d	6,46 b
Triumph	6,06 a	7,25 b	7,30 b	7,94 c
Tallon	6,74 c	7,00 c	4,34 a	5,10 b

Примечание. Здесь и далее. В каждой строке величины, сопровождаемые одинаковыми буквами, не имеют статистически значимых различий по критерию Дункана при $p \leq 0,05$.

В условиях повышенной влажности 2022 г. среднее для набора сортов содержание *Chl a* было достоверно ниже, чем в засушливых условиях 2023 г., особенно на кислом почвенном фоне. Средняя депрессия показателя составила в 2022 г. 13,4 %, а в 2023 г. – вдвое меньше (7,7 %). В 2022 г. изменения содержания пигмента по сравнению с контролем были статистически значимы (при $p \leq 0,05$) для всех исследуемых сортов, кроме сорта Tallon, но при этом один сорт (Triumph) повысил уровень накопления *Chl a* на 19,3 %, остальные – резко снизили его; в среднем показатели составили -18,7 %, максимальные отмечены у сорта Дина (-33,6 %), минимальные – у сорта Бионик (-10,1 %). В 2023 г. пять сортов снизили уровень *Chl a* во флаговом листе в среднем на 20,5 %, максимальные показатели наблюдали у сорта Родник Прикамья (на 30,1 %), минимальные – у сорта Витрум (на 13,1 %). Содержание пигмента в листьях двух сортов (Бионик и Памяти Дудина) было на уровне контроля, еще у трех сортов (Форвард, Tallon и Triumph) – выше контроля (на 8,7–17,5 %).

Условия вегетации 2022 г. в еще большей степени сказались на накоплении *Chl b* листьями растений (таблица 4).

Таблица 4 – Содержание *Chl b* во флаговых листьях растений ярового ячменя, мг/г сухой массы листа

Сорт	2022 г.		2023 г.	
	нейтральный фон	кислый фон	нейтральный фон	кислый фон
Новичок	3,33 c	2,07 a	3,67 d	3,07 b
Форвард	4,39 d	2,98 a	3,65 b	3,87 c
Бионик	4,41 c	3,54 a	3,50 a	4,08 b
Витрум	3,20 b	2,17 a	4,31 d	3,75 c
Зазерский 85	4,76 c	3,34 a	4,01 b	3,23 a
Памяти Дудина	3,95 c	2,15 a	3,27 b	3,23 b
Родник Прикамья	2,94 b	2,44 a	4,50 c	2,98 b
Дина	3,31 c	1,75 a	4,07 d	2,88 b
Triumph	2,37 a	3,55 c	3,26 b	3,63 c
Tallon	2,84 c	3,49 d	1,83 a	2,15 b

Большинство сортов показали значимое снижение содержания *Chl b*, в среднем на 34,9 %, максимум – сорт Дина (47,1 %), минимум – сорт Бионик (19,7 %). В то же время показатели сорта Родник Прикамья остались на уровне контроля, а у сортов Tallon и Triumph, наоборот, повысились на 22,9 и 49,8 % соответственно. Условия вегетации 2023 г. способствовали тому, что у сортов Родник Прикамья и

Дина на кислом почвенном фоне во флаговом листе содержание *Chl b* снизилось относительно контроля на 33,8 и 29,2 % соответственно. Для остальных сортов отличия от контроля были статистически незначимыми.

Кислый почвенный фон оказал значительно меньший эффект на содержание желтых пигментов (таблица 5).

Таблица 5 – Содержание *Car* во флаговых листьях растений ярового ячменя, мг/г сухой массы листа

Сорт	2022 г.		2023 г.	
	нейтральный фон	кислый фон	нейтральный фон	кислый фон
Новичок	2,06 bc	1,73 a	2,20 c	2,01 b
Форвард	2,46 b	2,21 a	2,27 a	2,75 c
Бионик	2,23 ab	2,11 a	2,39 c	2,25 b
Витрум	1,97 a	1,98 a	2,81 c	2,42 b
Зазерский 85	2,44 bc	2,25 a	2,52 cd	2,34 ab
Памяти Дудина	2,13 b	1,92 a	2,06 b	2,19 b
Родник Прикамья	2,06 a	1,95 a	2,53 b	2,05 a
Дина	2,05 b	1,64 a	2,57 c	1,94 b
Triumph	1,95 a	2,00 a	2,05 a	2,42 b
Tallon	1,99 b	2,00 b	1,58 a	1,87 b

Как и для двух предыдущих пигментов, минимальные величины содержания каротиноидов отмечены на кислом почвенном фоне в 2022 г., значимое снижение (по сравнению с нейтральным фоном) произошло у половины исследуемых сортов, при этом средний процент депрессии составил всего 12,8 % (максимум (20,0 %) – сорт Дина; минимум (7,8 %) – Зазерский 85). Для второй половины сортов изменения были статистически незначимыми. Реакция растений ярового ячменя на кислый почвенный фон в 2023 г. значительно отличалась от 2022 г. В среднем для набора сортов отклонение содержания пигментов от контроля составило 15,2 %. Только два сорта (Зазерский 85 и Дина) показали такую же по направлению и величине реакцию на стресс (соответственно 7,1 и 24,5 % депрессии). Для одного сорта (Памяти Дудина) влияние кислого почвенного фона было незначимо, еще три сорта повысили содержание каротиноидов на 18,0–21,1 % (Форвард, Triumph и Tallon). Для остальных сортов, в отличие от 2022 г., степень депрессии изменялась от 5,9 % (сорт Бионик) до 19,0 % (сорт Родник Прикамья).

При проведении двухфакторного дисперсионного анализа (фактор А – генотипы (10), фактор В – условия роста (два года, два почвенных фона)) было установлено, что доля влияния генотипических особенностей культуры на варьирование уровня накопления *Chl a* (35,71 %) вдвое превышала долю влияния условий роста (18,14 %). При этом большую роль играло взаимодействие факторов генотип × среда – 40,71 %. Накопление *Chl b* также в большей степени зависело от особенностей генотипа (25,25 %), чем от условий среды (19,08 %), при высокой степени влияния их взаимодействия (49,23 %). Влияние изучаемых факторов на накопление *Car* было схожим с влиянием на *Chl a*: вдвое более сильное влияние генотипа (34,21 %) по сравнению с условиями роста (17,02 %), а взаимодействие факторов вносило еще 37,33 % в изменчивость накопления *Car*.

Эти данные свидетельствуют, во-первых, о значительном генотипическом разнообразии реакции пигментного комплекса флаговых листьев ярового ячменя на условия выращивания и о возможности проведения целенаправленного отбора наиболее выдающихся по данным признакам генотипов, во-вторых, о преобладании влияния генетического потенциала сорта над влиянием кислой реакции почвенного

раствора, то есть о достаточно высокой приспособленности пигментного комплекса листьев ярового ячменя к условиям выращивания.

Относительно взаимосвязи между содержанием пигментов в листовых пластинках ярового ячменя и урожайностью зерна в научной литературе нет однозначного мнения. Так, ранее нами было показано отсутствие статистически значимых корреляций между анализируемыми признаками при изучении трех сортов ярового ячменя в условиях нейтрального почвенного фона [14]. В работе [15] на примере 146 образцов ячменя различного эколого-генетического происхождения, выращиваемых в течение трех лет на почве с рН 6,6, показана корреляция средней степени между урожайностью и содержанием хлорофилла в листьях ($r = 0,30$). Немецкие исследователи [16] при работе с четырьмя сортами ярового овса на нейтральной почве (рН 6,3) выявили сильную корреляцию ($R^2 = 0,7$) урожая зерна и содержания суммарного хлорофилла в листьях.

Поскольку условия увлажнения в 2022 и 2023 гг. контрастно отличались друг от друга, можно отметить, что эти различия отразились на корреляционных взаимоотношениях между содержанием пигментов во флаговом листе ярового ячменя и урожайностью зерна изучаемых генотипов.

Так, в 2022 г. ни в условиях кислого, ни нейтрального почвенного фона не отмечено взаимозависимости между содержанием пигментов и урожаем зерна. В то же время, если рассматривать связь между степенью изменения показателей (кислый фон относительно нейтрального, %, рисунки 1 и 2), то величина изменения урожая зерна (% от контроля) прямо коррелировала с изменением содержания *Chl a* ($r = 0,766$), *Chl b* ($r = 0,878$), суммарного содержания хлорофиллов ($r = 0,833$), соотношения хлорофиллов и каротиноидов ($r = 0,841$), но обратно – с изменением соотношения *Chl a/Chl b* ($r = -0,912$).

Рисунок 1 – Относительные величины продуктивности растений и содержания пигментов в их флаговых листьях в 2022 г. (кислый фон относительно нейтрального, %)

В 2023 г. в условиях нейтрального почвенного фона отмечены статистически значимые (при $p \leq 0,05$) корреляции урожайности зерна с абсолютным содержанием пигментов: с *Chl a* – 0,638, с *Chl b* – 0,649, с суммой хлорофиллов – 0,644. С показателями соотношения хлорофиллов и каротиноидов, соотношением *Chl a/Chl b* показатели урожайности исследуемых генотипов не коррелировали, между относительными величинами анализируемых признаков (кислый фон относительно нейтрального) корреляции также были статистически незначимыми.

Необходимо отметить, что у трех сортов (Дина, Родник Прикамья и Tallon) относительный уровень накопления сухой массы зерна в кислых условиях роста совпадал с уровнем накопления *Chl a*, что может указывать на более устойчивое, чем у других сортов, функционирование системы аттракции синтезированных пластических веществ в зерно.

Рисунок 2 – Относительные величины продуктивности растений и содержания пигментов во флаговых листьях в 2023 г. (кислый фон относительно нейтрального, %)

В целом, такое сильное различие степени взаимосвязи урожайности и содержания пигментов в условиях разных лет вегетации согласуется с литературными данными [17], полученными при изучении влияния недостатка влаги на 15 сортов пшеницы. Авторы статьи показали, что в зависимости от условий увлажнения почвы, величины коэффициентов корреляции между урожайностью зерна и суммарным содержанием хлорофилла варьировали от -0,32 до 0,46.

В среднем за два года изучения в условиях вегетационного опыта наиболее устойчивым к кислотности почвы по урожайности зерна на m^2 был иностранный сорт Tallon, урожайность которого на кислом почвенном фоне была на 22 (в 2022 г.) и 53 % (в 2023 г.) выше, чем на нейтральном, то есть на этот сорт низкий pH почвы оказал стимулирующий эффект. Самой сильной депрессией урожайности в оба года характеризовался сорт Зазерский 85 (17 и 70 % в 2022 и 2023 гг. соответственно). Уровень депрессии для остальных сортов варьировал в диапазоне от 2 до 15 % в

2022 г. и от 16 до 46 % в 2023 г. Большой уровень депрессии 2023 г. может быть объяснен дополнительно наложенным стрессом засухи первой половины вегетации.

Трехфакторный дисперсионный анализ показал, что на изменчивость уровня урожайности исследованных сортов условия среды выращивания (факторы «год» и «почвенный фон») оказали гораздо большее влияние (32,0 и 13,9 % соответственно), чем особенности генотипа растений (17,1 %). Как было указано выше, на вариабельность содержания пигментов влияние генотипа было значительно сильнее (25–35 %). Этот факт может частично объяснить отсутствие четких взаимосвязей между изучаемыми признаками растений.

Снижение содержания пигментов в листьях растений в условиях стресса является нормальной реакцией растительного организма и часто отмечается в работах с зерновыми культурами [18]. С другой стороны, некоторые исследователи [19] указывают, что устойчивые сорта растений при воздействии стрессового фактора могут повышать содержание хлорофилла в своих листьях. Это в полной мере относится к такому сорту, как Tallon, который в оба года исследований демонстрировал повышение содержания всех трех анализируемых показателей пигментного комплекса флаговых листьев.

Выводы

В целом по опыту можно отметить, что в условиях повышенной влажности первой половины вегетации в исследуемых сортах ярового ячменя в более сильной степени изменялось содержание пигментов во флаговом листе (снизившись в среднем на 7,1–18,9 %), чем урожайность зерна (в среднем для выборки она повысилась на 4,0 %). В условиях засухи первой половины вегетации среднее содержание пигментов осталось на уровне контроля (нейтральная почва), тогда как урожайность зерна снизилась на 28,9 %.

Выявлено значительное генотипическое варьирование реакции пигментного комплекса флаговых листьев на низкие рН почвы и ее взаимосвязь с накоплением массы зерна. Усредненные данные за два года изучения показали, что для сортов Дина и Родник Прикамья уровень депрессии урожайности (2,4 и 9,4 % соответственно) был ниже, чем уровень депрессии содержания *Chl a* и *b* (5,8 и 9,1 у сорта Родник Прикамья, 29,3 и 35,2 у сорта Дина). У сортов Бионик, Витрум и Зазерский 85, наоборот, процессы синтеза и накопления пигментов были значительно устойчивее к низкой рН почвенного фона, чем процессы накопления сухой массы зерна. Средняя депрессия урожайности зерна составила у них 24,5–42,9 %, тогда как для *Chl a* – 3,2–14,7 %, *Chl b* – 1,6–24,7 %. У сортов Новичок, Памяти Дудина и Форвард совпадали уровни депрессии накопления массы зерна и *Chl b* (17,4–22,6 и 13,1–27,1 % соответственно). У сортов Tallon и Triumph выявлена однонаправленность изменения величины урожайности зерна и содержания всех трех типов пигментов в сторону их увеличения в условиях кислого почвенного фона. Эти сорта могут представлять интерес для селекции на повышенную кислотоустойчивость ярового ячменя.

Литература

1. Иванов А. Л., Столбовой В. С., Гребеников А. М., Оглезнев А. К., Петросян Р. Д., Шилов П. М. Ранжирование кислых почв по приоритетности проведения известкования в Российской Федерации // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. № 103. С. 168–187. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-103-168-187.
2. Ofoe R., Thomas R. H., Asiedu S. K., Wang-Pruski G., Fofana B., Abbey L. Aluminum in plant: benefits, toxicity and tolerance mechanisms // Front. Plant Science. 2023. Vol. 13. Art. No. 1085998. DOI: 10.3389/fpls.2022.1085998.

3. Шуплецова О. Н., Щенникова И. Н., Широких И. Г. Создание генотипов ячменя с комплексной устойчивостью к эдафическим стрессам методами клеточной селекции // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2015. № 1–2. С. 16–20.
4. Яковлева О. В. Аллюмоустойчивость пивоваренного ячменя // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2021. Т. 182. № 4. С. 126–131. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-4-126-131.
5. Ma Y., Li C., Ryan P. R., Shabala S., You J., Liu J., Liu C., Zhou M. A new allele for aluminium tolerance gene in barley (*Hordeum vulgare* L.) // BMC Genomics. 2016. Vol. 17. Art. No. 186. DOI: 10.1186/s12864-016-2551-3.
6. Guo T., Zhang G., Zhou M., Wu F., Chen J. Effects of aluminum and cadmium toxicity on growth and antioxidant enzyme activities of two barley genotypes with different Al resistance // Plant Soil. 2004. Vol. 258. P. 241–248. DOI: 10.1023/B:PLSO.0000016554.87519.d6.
7. Szurman-Zubrzycka M., Chwiałkowska K., Niemira M., Kwasniewski M., Nawrot M., Gajeka M., Larsen P. B., Szarejko I. Aluminum or low pH – which is the bigger enemy of barley? Transcriptome analysis of barley root meristem under Al and low pH stress // Front. Genet. 2021. Vol. 12. Art. No. 675260. DOI: 10.3389/fgene.2021.675260.
8. Silva T. F., Ferreira B. G., dos Santos Isaias R. M., Alexandre S. S., Franca M. G. C. Immunocytochemistry and density functional theory evidence the competition of aluminum and calcium for pectin binding in *Urochloa decumbens* roots // Plant Physiol. Biochem. 2020. Vol. 153. P. 64–71. DOI: 10.1016/j.plaphy.2020.05.015.
9. О состоянии окружающей среды Кировской области в 2022 году: региональный доклад // Под общей редакцией Т. Э. Абашева. Киров: Министерство охраны окружающей среды Кировской области, 2023. 201 с.
10. Rodríguez-Larramendi L. A., Guevara-Hernández F., La O-Arias M. A., Romero-José E., Hernández-García V., Salas-Marina M. Á. Efecto del aluminio en el crecimiento y contenido de clorofila en plántulas de maíz // Revista fitotecnia mexicana. 2021. Vol. No. 44(1). P. 25–31. DOI: 10.35196/rfm.2021.1.25.
11. Ali S., Zeng F., Qiu L., Zhang G. The effect of chromium and aluminum on growth, root morphology, photosynthetic parameters and transpiration of the two barley cultivars // Biol. Plantarum. 2011. Vol. 55. P. 291–296. DOI: 10.1007/s10535-011-0041-7.
12. Silva S., Pinto G., Dias M. C., Correia C. M., Moutinho-Pereira J., Pinto-Carnide O., Santos C. Aluminium long-term stress differently affects photosynthesis in rye genotypes // Plant Physiol. Biochem. 2012. Vol. 54. P. 105–112. DOI: 10.1016/j.plaphy.2012.02.004.
13. Lichtenthaler H. K., Buschmann C. Chlorophylls and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy // Current Protocols in Food Analytical Chemistry. 2001. No. 1. P. F4.3.1–F4.3.8. DOI: 10.1002/0471142913.faf0403s01.
14. Носкова Е. Н., Лисицын Е. М. Возможность прогноза качества зерна ярового ячменя по содержанию хлорофилла в листьях // Химия растительного сырья. 2024. № 2. С. 410–419. DOI: 10.14258/jcrpm.20240213359.
15. Тетяников Н. В., Боме Н. А. Анализ взаимодействия «генотип × среда» и оценка адаптивного потенциала ячменя в условиях Северного Зауралья // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2021. Т. 182. № 3. С. 63–73. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-3-63-73.
16. Hamann F. A., Fiebig A., Noga G. Impact of nitrogen fertilization on chlorophyll content and yield of barley cultivars assessed by fluorescence-based approaches // Canadian Journal of Agriculture and Crops. 2020. Vol. 5. No. 2. P. 138–152. DOI: 10.20448/803.5.2.138.152.
17. Baboeva S. S., Matkarimov F. I., Usmanov R. M., Turaev O. S., Togaeva M. A., Baboev S. K., Kushanov F. N. Climate change impact on chlorophyll content and grain yield of bread wheat (*Triticum aestivum* L.) // SABRAO J. Breed. Genet. 2023. Vol. 55. No. 6. P. 1930–1940. DOI: 10.54910/sabrao2023.55.6.7.
18. Turaev O. S., Baboev S. K., Ziyaev Z. M., Norbekov J. K., Erjigitov D. Sh., Bakhadirov U. Sh., Tursunmurodova B. T., Dolimov A. A., Turakulov Kh. S., Ernazarova D. K., Kushanov F. N. Present status and future perspectives of wheat (*Triticum aestivum* L.) research in Uzbekistan // SABRAO J. Breed. Genet. 2023. Vol. 55. No. 5. P. 1463–1475. DOI: 10.54910/sabrao2023.55.5.2.
19. Khayatnezhad M., Gholamin R. Effects of salt stress levels on five maize (*Zea mays* L.) cultivars at germination stage // African Journal of Biotechnology. 2011. Vol. 10 (60). P. 12909–12915. DOI: 10.5897/AJB11.1568.

References

1. Ivanov A. L., Stolbovoy V. S., Grebennikov A. M., Ogleznev A. K., Petrosyan R. D., Shilov P. M. Ranking of acidic soils by priority of liming in the Russian Federation // Dokuchaev Soil Bulletin. 2020. No. 103. P. 168–187. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-103-168-187.

2. Ofoe R., Thomas R. H., Asiedu S. K., Wang-Pruski G., Fofana B., Abbey L. Aluminum in plant: benefits, toxicity and tolerance mechanisms // *Front. Plant Science*. 2023. Vol. 13. Art. No. 1085998. DOI: 10.3389/fpls.2022.1085998.
3. Shupletsova O. N., Shchennikova I. N., Shirokikh I. G. Creation of barley genotypes with complex resistance against edaphic stresses by methods of cell culture // *Russian Agricultural Sciences*. 2015. No. 1–2. P. 16–20.
4. Yakovleva O. V. Aluminum resistance of malting barley // *Proceedings on applied botany, genetics and breeding*. 2021. Vol. 182. No. 4. P. 126–131. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-4-126-131.
5. Ma Y., Li C., Ryan P. R., Shabala S., You J., Liu J., Liu C., Zhou M. A new allele for aluminium tolerance gene in barley (*Hordeum vulgare* L.) // *BMC Genomics*. 2016. Vol. 17. Art. No. 186. DOI: 10.1186/s12864-016-2551-3.
6. Guo T., Zhang G., Zhou M., Wu F., Chen J. Effects of aluminum and cadmium toxicity on growth and antioxidant enzyme activities of two barley genotypes with different Al resistance // *Plant Soil*. 2004. Vol. 258. P. 241–248. DOI: 10.1023/B:PLSO.0000016554.87519.d6.
7. Szurman-Zubrzycka M., Chwiałkowska K., Niemira M., Kwasniewski M., Nawrot M., Gajecka M., Larsen P. B., Szarejko I. Aluminum or low pH – which is the bigger enemy of barley? Transcriptome analysis of barley root meristem under Al and low pH stress // *Front. Genet*. 2021. Vol. 12. Art. No. 675260. DOI: 10.3389/fgene.2021.675260.
8. Silva T. F., Ferreira B. G., dos Santos Isaias R. M., Alexandre S. S., Franca M. G. C. Immunocytochemistry and density functional theory evidence the competition of aluminum and calcium for pectin binding in *Urochloa decumbens* roots // *Plant Physiol. Biochem*. 2020. Vol. 153. P. 64–71. DOI: 10.1016/j.plaphy.2020.05.015.
9. State of the environment of the Kirov region in 2022. Regional report // Under the general editorship of T.E. Abashev. Kirov: Ministry of Environmental Protection of the Kirov region, 2023. 201 p.
10. Rodríguez-Larramendi L. A., Guevara-Hernández F., La O-Arias M. A., Romero-José E., Hernández-García V., Salas-Marina M. A. Efecto del aluminio en el crecimiento y contenido de clorofila en plántulas de maíz // *Revista fitotecnia mexicana*. 2021. Vol. No. 44(1). P. 25–31. DOI: 10.35196/rfm.2021.1.25.
11. Ali S., Zeng F., Qiu L., Zhang G. The effect of chromium and aluminum on growth, root morphology, photosynthetic parameters and transpiration of the two barley cultivars // *Biol. Plantarum*. 2011. Vol. 55. P. 291–296. DOI: 10.1007/s10535-011-0041-7.
12. Silva S., Pinto G., Dias M. C., Correia C. M., Moutinho-Pereira J., Pinto-Carnide O., Santos C. Aluminium long-term stress differently affects photosynthesis in rye genotypes // *Plant Physiol. Biochem*. 2012. Vol. 54. P. 105–112. DOI: 10.1016/j.plaphy.2012.02.004.
13. Lichtenthaler H. K., Buschmann C. Chlorophylls and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy // *Current Protocols in Food Analytical Chemistry*. 2001. No. 1. P. F4.3.1–F4.3.8. DOI: 10.1002/0471142913.faf0403s01.
14. Noskova E. N., Lisitsyn E. M. Possibility for forecast of spring barley's seed quality by the chlorophyll content in leaves // *Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya*. 2024. No. 2. P. 410–419. DOI: 10.14258/jcprm.20240213359.
15. Tetyannikov N. V., Bome N. A. Analysis of the genotype × environment interactions and assessment of the adaptability potential in barley under the conditions of the Northern Trans-Urals // *Proceedings on applied botany, genetics and breeding*. 2021. Vol. 182. No. 3. P. 63–73. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-3-63-73.
16. Hamann F. A., Fiebig A., Noga G. Impact of nitrogen fertilization on chlorophyll content and yield of barley cultivars assessed by fluorescence-based approaches // *Canadian Journal of Agriculture and Crops*. 2020. Vol. 5. No. 2. P. 138–152. DOI: 10.20448/803.5.2.138.152.
17. Baboeva S. S., Matkarimov F. I., Usmanov R. M., Turaev O. S., Togaeva M. A., Baboev S. K., Kushanov F. N. Climate change impact on chlorophyll content and grain yield of bread wheat (*Triticum aestivum* L.) // *SABRAO J. Breed. Genet*. 2023. Vol. 55. No. 6. P. 1930–1940. DOI: 10.54910/sabrao2023.55.6.7.
18. Turaev O. S., Baboev S. K., Ziyaev Z. M., Norbekov J. K., Erjigitov D. Sh., Bakhadirov U. Sh., Tursunmurodova B. T., Dolimov A. A., Turakulov Kh. S., Ernazarova D. K., Kushanov F. N. Present status and future perspectives of wheat (*Triticum aestivum* L.) research in Uzbekistan // *SABRAO J. Breed. Genet*. 2023. Vol. 55. No. 5. P. 1463–1475. DOI: 10.54910/sabrao2023.55.5.2.
19. Khayatnezhad M., Gholamin R. Effects of salt stress levels on five maize (*Zea mays* L.) cultivars at germination stage // *African Journal of Biotechnology*. 2011. Vol. 10 (60). P. 12909–12915. DOI: 10.5897/AJB11.1568.

UDC 633.16:526.32

Panikhina L. V., Lisitsyn E. M., Shchennikova I. N.

REACTION OF THE PIGMENT COMPLEX OF SPRING BARLEY LEAVES TO SOIL ACIDITY

Summary. *In the context of global climate change, it is crucial to select or create varieties that exhibit maximal resistance to environmental stress factors. The purpose of the research was to evaluate the role of the genotype of spring barley in the reaction of the pigment complex of flag leaves to changes in acidity in the root growth zone. All studies and observations were conducted in 2022–2023 under glasshouse conditions, during which the effect of soil acidity on the accumulation of photosynthetic pigments in the flag leaves of ten spring barley varieties was examined. In case of excessive humidity during the first half of the growing season, the majority of the studied varieties demonstrated a decline in chlorophyll a (Chl a) content by 18.7 %, chlorophyll b (Chl b) – by 32.7 % and carotenoids (Car) – by 9.3 %, as a consequence of the acidic reaction of the soil solution. Conversely, under conditions of drought at the same period, low soil pH had a lower impact on the pigment content (on average, depression ranged from 1.5 to 6.2 %). It was observed that the genotypic features of the varieties exhibited a more pronounced role (approximately twice as much) than growing conditions in the accumulation of pigments (34–35 and 17–18 %, respectively). The influence of these factors on grain yield was found to be inverse: growing conditions explained 46 % of variability, genotypic features – 17 %. In a dry year, statistically significant correlations were identified between grain yield and the absolute content of pigments under conditions of a neutral soil background: for Chl a – 0.638, Chl b – 0.649, sum of chlorophylls – 0.644. Under conditions of excessive humidity, the degree of change in grain yield (% of control) directly correlated with a change in the content of Chl a ($r = 0.766$), Chl b ($r = 0.878$), the total content of chlorophylls ($r = 0.833$), as well as the ratio of chlorophylls to carotenoids ($r = 0.841$), but vice versa – with a change in the ratio Chl a/Chl b ($r = -0.912$). A significant genotypic variation in the reaction of the flag leaf pigment complex to low pH of the growing medium and its relationship with the accumulation of grain mass was revealed. For the varieties ‘Tallon’ and ‘Triumph’, a unidirectional change in the grain yield and the content of all three types of pigments was revealed, with an increase observed in an acidic soil background. These varieties may be of interest for breeding for increased acid resistance of spring barley.*

Keywords: *Hordeum vulgare L., soil pH, drought, overwetting, chlorophyll, carotenoids, yield, variety.*

Панихина Любовь Владимировна, аспирант, младший научный сотрудник лаборатории селекции и первичного семеноводства ячменя ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166 а; e-mail: panikhina95@yandex.ru.

Лисицын Евгений Михайлович, доктор биологических наук, заведующий отделом эдафической устойчивости растений ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого»; 610007 Россия, Киров, ул. Ленина, 166а; e-mail: edaphic@mail.ru.

Щенникова Ирина Николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, заведующая лабораторией селекции и первичного семеноводства ячменя ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166 а; e-mail: i.schennikova@mail.ru.

Panikhina Liubov Vladimirovna, post-graduate student, junior researcher of the Laboratory of breeding and primary seed production of barley, Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky; 166a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: panikhina95@yandex.ru.

Lisitsyn Evgeniy Mikhailovich, Dr. Sc. (Biol.), head of the Department of plant edaphic resistance, Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky; 166a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: edaphic@mail.ru.

Shchennikova Irina Nikolaevna, Dr. Sc. (Agr.), corresponding member of the RAS, head of the Laboratory of breeding and primary seed production of barley, Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky; 166a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: i.schennikova@mail.ru.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока FNWE-2024-0002 «С использованием физиологических и биотехнологических подходов получить адаптивные к биотическим и абиотическим факторам, лимитирующим величину и качество урожая семян, генотипы ячменя и овса для европейской территории России» (№ 124122500160-2).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

дата поступления в редакцию – 06.02.2025.

дата принятия к печати – 14.02.2025.